

CWAS 검출을 위한 팔라듐 표면 플라즈몬 공명 센서 설계 및 제작

¹김지원, ²Ignacio Llamas-Garro, ²Jesús Salvador Velázquez González, ¹김정무*
¹전북대학교 전자정보공학부, ²Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
e-mail : *jungmukim@jbnu.ac.kr*

Design and Fabrication of Palladium Surface Plasmon resonance sensor
for CWAS detection

¹Jiwon Kim, ²Ignacio Llamas-Garro, ²Jesús Salvador Velázquez González,
¹Jung-Mu Kim*

¹Division of Electronics and Information Engineering,
Jeonbuk National University,

²Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Abstract

In this study, we designed an Otto configuration surface plasmon resonance (SPR) sensor for CWAS detection. We suggest the SPR sensor structure and SPR measurement setup using an SPR spectrometer. The palladium thin film has an area of 10 mm × 10 mm. We confirmed that the minimum reflectance occurs at the incident angle of 42.26° through FEM simulation.

I. 서론

CWA(Chemical warfare agents)는 화학 작용을 통해 사망, 부상, 무력화 또는 감각 자극을 유발할 수 있는 독성 화학 물질을 의미한다. CWA의 종류 중 G series는 미량으로도 인체에 치명적인 독성을 갖고 있으며 이러한 특징 때문에 연구소에서 실험을 하기 위해선 전문적인 인적, 물적 자원이 필요하다. 따라서

Sarin과 분자구조와 화학적 특성이 비슷하나 독성이 상대적으로 매우 낮은 CWAS (Chemical warfare agents simulant)의 종류 중 하나인 DMMP를 사용하여 이를 이용한 가스 검출 센서를 연구하고 있다[1-3].

본 연구에서는 CWAS를 검출하기 위한 표면 플라즈몬 공명 센서 설계를 제안하였다. 팔라듐 박막을 활용하여 DMMP 가스 Otto 구조 표면 플라즈몬 공명 센서 제작을 하였다.

II. 본론

2.1 표면 플라즈몬 공명 센서의 구성 및 시뮬레이션

본 연구에서는 그림 1과 같이 공기층이 형성된 Otto 구조 기반의 표면 플라즈몬 공명 센서를 제안하였다. FEM 시뮬레이션을 통하여 42.26°의 입사각에서 최저 반사율이 나타나는 것을 확인하였으며, 이를 통하여 SPR 센서에 650 nm 파장의 레이저가 42.26°로 입사될 때 표면 플라즈몬 공명이 나타나는 것을 확인하였다.

2.2 센서 제작 공정 및 측정 장비

앞서 제안한 표면 플라즈몬 공명 센서는 글래스 웨이퍼에 Lift-off 공정을 통해 그림 2와 같이 크기가 10 mm x 10 mm 크기를 가진 팔라듐 박막을 형성하였다. 또한 3D 프린터를 이용하여 SPR 센서 측정의 용이성을 높였다.

위와 같이 제작된 표면 플라즈몬 공명 센서의 성능을 확인하기 위하여 그림 3과 같이 측정 시스템을 구성하였다. 실험에 사용된 레이저의 파장은 650 nm이며 SPR Spectrometer (NanoSPR77, NanoSPR, USA)를 통해 TM 편광된 입사광을 형성하였다.

III. 결론

본 연구에서는 CWAS를 검출할 수 있는 Otto 구조의 표면 플라즈몬 공명 센서를 설계 및 제작하였다. 또한 FEM 시뮬레이션을 통하여 650 nm의 단일 파장 입사광이 특정 각도에서 표면 플라즈몬 공명 현상이 발생하는 것을 확인하였다. 이는 가스 검출 표면 플라즈몬 공명 센서의 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

감사의글

본 연구는 2020년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 지원 (NRF-2017R1A2B4005687)과 북대서양 조약기구(NATO)의 지원 (NATO SPSG4809)을 받아 수행된 연구임.

그림 1. 제안된 표면 플라즈몬 공진 센서 구조

그림 2. 제작된 팔라듐 표면 플라즈몬 공진 센서

그림 3. 표면 플라즈몬 공진 특성 측정 시스템

참고문헌

- [1] Singh, V. K., et al. "Trace Detection of Nerve Agent Simulant in the Fuel Vapour Environment using Metal Oxide Surface Acoustic Wave E Nose." *Defence Science Journal* **70**(5) pp.520-528. 2020.
- [2] Raj, V. B., et al. "Origin and role of elasticity in the enhanced DMMP detection by ZnO/SAW sensor." *Sensors and Actuators B: Chemical* **207**, pp. 375-382. 2015.
- [3] Tabassum, R. and B. D. Gupta, "Performance Analysis of Bimetallic Layer With Zinc Oxide for SPR-Based Fiber Optic Sensor." *Journal of Lightwave Technology* **33**(22), pp. 4565-4571. 2015.